

AUDISMO NO MERCADO DE TRABALHO

AUDISM IN THE JOB MARKET

Nélio Fernando dos Reis; Patricia Cardoso de Oliveira; Vinicius Guedes Fernandes;

Alequexandre Galvez de Andrade

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

DOI: 10.5281/zenodo.7996405

Resumo

Este trabalho tem como escopo o audismo. Buscou-se analisar a falta de reconhecimento para funcionários surdos nas empresas. O método utilizado foi o hipotético-dedutivo, onde se utilizou de teste estatístico de hipótese nula H_0 "o trabalhador surdo permanece no seu primeiro emprego em tempo menor que a média geral." Utilizando-se desse teste de significância da média, chegou-se ao resultado de que a hipótese nula H_0 testada é verdadeira. Como conclusão, tem-se que o ambiente profissional ainda é um local de audismo, infelizmente, não sendo fator de motivação para os surdos.

Palavras-Chave: Audismo. Teste de Significância da Média. Motivação.

Abstract

This paper has as its scope audism. We sought to analyze the lack of recognition for deaf employees in companies. The method used was the hypothetical-deductive, where we used the null hypothesis statistical test H_0 "the deaf worker remains in his first job in less time than the general average." Using this mean significance test, we came to the result that the null hypothesis H_0 tested is true. In conclusion, the professional environment is still a place for auditing, unfortunately, not being a motivating factor for the deaf.simples.

Keywords: Audism. Mean Significance Test. Motivation.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é analisar a falta de reconhecimento para funcionários surdos nas empresas. Este trabalho se justifica devido ao fato que funcionário surdo que se empenha no trabalho quer ter o mesmo reconhecimento que todos os demais. Quando isso não acontece, o funcionário surdo começa a se sentir discriminado e desmotivado. Isso cria uma cadeia de problemas que ferem a lei de inclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo BUENO, 2019, abandonados em um mundo onde a audição é o centro de toda a comunicação, os surdos são marginalizados, ignorados e excluídos e alguns vivem

situações de vulnerabilidade devido à sua condição. Criada para atender as necessidades das pessoas com deficiência, a lei de cotas, deveria respeitar e sobretudo, incluir dentro das organizações e não apenas sustentar com um viés de assistencialismo aos surdos.

Tratando-se do surdo no mercado de trabalho, muitos são cerceados de suas qualificações por conta da dificuldade de comunicação e a falta de entendimento por seus interlocutores, assumem muitas vezes cargos em chão de fábrica “departamento do barulho”, setores de grande barulho dentro das fabricas, BUENO, 2019. Portanto, o audismo é uma forma de discriminação destinada a pessoas surdas e as ações que as pessoas surdas fazem para ajudar na comunicação com os outros.

2.1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas ou Administração de Recursos Humanos é a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no gerenciamento das relações das pessoas com as organizações, com o objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas.

Conforme CHIAVENATO, 2004, a Gestão de Recursos Humanos é uma área estratégica em empresas. Sua missão é fazer com que a organização e o colaborador alcancem estejam motivados e mantenham uma relação trabalhista vantajosa em prol da organização.

Um dos fatores motivacionais é o reconhecimento do bom desempenho que ocorre por meio de devolutiva. O funcionário quer ser reconhecido pelo trabalho que realiza, quer se sentir valorizado pelo seu bom desempenho. Proporcionar crescimento, desenvolvimento e perspectiva de progressão no futuro, também é um fator motivacional importante, pois o funcionário se sente mais entusiasmado a trabalhar quando a organização oferece oportunidades de capacitação.

Além disso, a realização pessoal é outro fator determinante, onde a pessoa evidencia um alto nível de motivação para autorrealização e busca sua autonomia, assumindo desafios reais no seu trabalho e lutando continuamente pelo seu sucesso pessoal”.

Em Idalberto Chiavenato, 2004: “motivação, refere-se às forças dentro de cada pessoa que a conduzem a um determinado comportamento.”

Em qualquer segmento, a motivação move o ser humano para uma ação positiva a seu benefício, ao de seu próximo e de sua organização. E, existem inúmeros meios de gestão, bastando a análise concreta de estudos de casos para a ação efetiva em cada ambiente organizacional.

2.2 LEI DE COTAS

Artigos da lei de cotas dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências. O artigo 89 da lei diz que a:

“habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive”.

Cabe ressaltar que no artigo 93 da referida lei a empresa “com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência”.

O Ministério do Trabalho e Emprego tem a obrigação de fiscalizar e controlar o total de empregados e as vagas preenchidas. No parágrafo 3º da referida lei está bem definida que “a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”

2.3 TESTE DE SIGNIFICÂNCIA DA MÉDIA

Conforme ensina STEVENSON, 1981, na maioria das vezes, ao mesmo tempo que se formula a hipótese nula H_0 , formula-se uma outra hipótese, contraditória à primeira, chamada hipótese alternativa, denotada por H_1 . A hipótese alternativa, porém, não tem de ser a negação da hipótese nula. Por exemplo, supondo que formulamos a seguinte hipótese nula acerca do valor da média duma população:

$$H_0: \mu = \theta$$

Podemos formular as seguintes hipóteses alternativas:

- $H_1: \mu \neq \theta$
- $H_1: \mu < \theta$
- $H_1: \mu > \theta$

Cada par hipótese nula/hipótese alternativa conduz a um teste de hipóteses diferente. Saliente-se que assumir uma diferente hipótese alternativa pode conduzir a uma decisão diferente relativamente à hipótese nula.

A escolha entre a hipótese nula e a hipótese alternativa depende do contexto do problema, do parâmetro a testar e das conclusões a que se pretende chegar, tendo em conta que a hipótese nula é sempre formulada sob a forma de igualdade.

3 METODOLOGIA

Este trabalho adotou o método hipotético dedutivo, conforme POPPER, 1966, consistindo em três etapas:

1. Problema: questionamento que originou a investigação, filtrando os dados importantes a partir de conjecturas.
2. Conjecturas: maneira de solucionar o problema levantado através de hipótese verdadeira (H_0) verificável.
3. Tentativa de Falseamento: Consiste em tornar falso a conjectura proposta como solução, com a finalidade de encontrar e excluir erros. Assim, atestando ou levantando outros problemas para pesquisa.

A hipótese será testada através da estatística representada por H_0 , é uma hipótese que é apresentada sobre determinados fatos estatísticos e cuja falsidade se tenta provar através de um adequado teste de hipóteses.

A variável é dependente, pois as variáveis dependentes, representadas por “Y” dizem respeito àqueles fatores que devem ser explicados, que são afetados diretamente pela variável independente. De outro modo, conforme a maneira que “X” é modificado, há uma variação em “Y”, pois ele depende dos fatores que a variável independente envolve.

4 RESULTADOS

Comete-se um erro Tipo I rejeitando-se H_0 quando H_0 é verdadeira. A probabilidade de um erro Tipo I é igual ao nível de significância de um teste de hipótese. Comete-se um erro Tipo II aceitando-se H_0 quando ela não é verdadeira.

O problema a ser investigado: o surdo compõe e afeta, reduzindo, o tempo médio de permanência no emprego pela 1ª vez, conforme pesquisa apresentada por GOIS, 2019?

Conjecturas: segundo GOIS, 2019, uma pessoa normal permanece só 16 semanas no emprego pela 1ª vez. Hipoteticamente atribuímos um valor de desvio padrão de 25% da média, ou seja, 4 semanas.

$$H_0: \mu = 16$$

Tentativa de Falseamento: pode-se formular as seguintes hipóteses alternativas:

- $H_1: \mu < 16$
- $H_2: \mu > 16$

Esta pesquisa levantou uma amostra aleatória de 30 surdos e identificou que em média eles permaneceram 13 semanas no emprego pela 1ª vez.

Atribuiu-se um risco de 5% de rejeitar a H_0 , ou seja, um valor α de 0,05.

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s_x}{\sqrt{n}}} =$$

μ_0 = média alegada ; \bar{x} = média amostral; s_x = desvio padrão amostral; n = número amostral

$$Z_{\text{teste}} = \frac{13-16}{\frac{4}{\sqrt{30}}} = \frac{-3}{0,7} = -4$$

Figura 1: Curva de Gauss

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Não dá para saber se foi casual ou é de fato. Pode-se estar cometendo um erro Tipo I. Qual é a verdadeira permanência média dos surdos no emprego pela 1ª vez em um nível de confiança de 95%?

Quadro 1: teste de significância média

Confiança desejada	Z	Fórmula	Cálculo	Intervalo
95%	1,96	$\bar{x} \pm z \frac{S_x}{\sqrt{n}}$	$13 \pm 1,96 \frac{4}{\sqrt{30}}$	$13 \pm 1,5$

Assim, é possível afirmar que $H_1: \mu < 16$, ou seja, a permanência média dos surdos no emprego pela 1ª vez e um nível de confiança de 95% é inferior à média apresentada por GOIS, 2019. Este não distingue o conjunto de pessoas, portanto, é possível que os surdos façam parte deste grupo, diminuindo a média.

5 CONCLUSÃO

Conforme se observa dos testes de H_0 , embora haja uma lei de cotas, não é possível saber se todas as empresas a seguem. O que ficou claro nos testes de hipóteses é que o surdo possui um período de vida mais curto dentro da empresa do que os demais trabalhadores. É possível deduzir que não há preparação por parte de muitos setores de Recursos Humanos para lidar com esse ser humano. A falta de entendimento desta questão faz com que muitos deles não tenham oportunidade de crescimento profissional e nem plano de carreira efetivo com remuneração adequada e igual aos demais profissionais. O ambiente profissional ainda é um local de audismo, infelizmente.

REFERÊNCIAS

GOIS, A. **Sabe quanto o brasileiro fica empregado na 1ª vez em que tem a carteira assinada?** Só 4 meses. Disponível em: <https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/sabe-quanto-o-brasileiro-fica-empregado-na-1-vez-em-que-tem-carteira-assinada-so-4-meses.html>. Acesso em 17-10-2019.

CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações**. São Paulo, Editora Atlas, 2004.

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em 30-10-2019.

POPPER, K.R. *The Open Society and Its Enemies: The Spell of Plato*, Princeton University Press, 1971, ISBN 0-691-01968-1, pg 265.

STEVENSON, W.J. **Estatística Aplicada à Administração**. Trad. Alfredo Alves F. Ed Harbra, 1981.